
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 617.753.2

DOI 10.5281/zenodo.7484112

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ ПРИ МИОПИИ

THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES AT THE UNIVERSITY WITH MYOPIA

АБДАЛИЕВА АЗИЗАХОН ЖАЛАЛИДДИНОВНА,

студентка,

Ханты-Мансийская государственная медицинская академия.

ЦЫНДРИНА АЛЁНА ВЛАДИМИРОВНА,

старший преподаватель,

Ханты-Мансийская государственная медицинская академия.

ABDALIEVA AZIZAKHON ZHALALIDDINOVNA,

student,

Khanty-Mansiysk State Medical Academy.

TSYNDRINA ALYONA VLADIMIROVNA,

Senior Lecturer,

Khanty-Mansiysk State Medical Academy.

В данной статье будет представлено влияние физической нагрузки на занятиях по физической культуре в ВУЗе при миопии. Рассмотрены основные причины развития миопии. При изучении влияния занятий физическими упражнениями умеренной интенсивности в комплексе с тренировками мышц глаз, было выявлено, что у студентов с близорукостью средней степени происходит улучшение зрения. Выяснено, что является главной причиной, по которой существует ограничение физической нагрузки при миопии высокой степени. В результате сделан вывод, что на сегодняшний день считается, что огромное значение в предупреждении миопии играют занятия физической культурой, благодаря которым происходит общее укрепление организма и активизации его функций.

This article will present the impact of physical activity in physical education classes at the university with myopia. The main causes of myopia development are considered. When studying the effect of moderate intensity physical exercises in combination with eye muscle training, it was found that students with moderate myopia have improved vision. It was found out what is the main reason why there is a restriction of physical activity in high-grade myopia. As a result, it is concluded that today it is believed that physical education plays a huge role in preventing myopia, thanks to which the overall strengthening of the body and the activation of its functions takes place.

Ключевые слова: *миопия, глазные мышцы, физическая культура, физическая нагрузка, студент.*

Key words: myopia, eye muscles, physical culture, physical activity, student.

Близорукость, или миопия – недостаток рефракции глаза, в результате которого люди, страдающие этим недугом, плохо видят удалённые предметы [1]. Особенно подвержены данному заболеванию студенты, так как нагрузка на глаза во время обучения в ВУЗе возрастает [2, с.377]. Если вовремя не заняться лечением близорукости, это может привести к серьёзным необратимым изменениям в структуре глаза и значительной потере зрения. Ещё одним фактором развития миопии является ослабление глазных мышц. Этот недостаток можно устранить с помощью специально подобранного комплекса физических упражнений и лечебной гимнастики для глаз, направленных на укрепление глазных мышц.

Рассмотрим основные причины развития миопии [3]:

1. Наследственный фактор.
2. Неблагоприятные условия внешней среды («школьная миопия» сформированная в ходе развития органов зрения).
3. Первичная слабость аккомодации, приводящая к компенсаторному растяжению глазного яблока.
4. Общее ослабление организма, связанное с нерациональным питанием, переутомляемостью, снижением иммунитета на фоне ряда заболеваний.
5. Большая нагрузка на зрительные органы.

В офтальмологии нет единой научно обоснованной концепции развития миопии. Выше перечисленные факторы могут воздействовать на развитие близорукости, но нет данных, подтверждающих преимущественное значение какого-либо из них [3]. Вероятно, разные степени миопии имеют различные причины ее появления.

Зачастую миопия имеет прогрессирующий характер в период развития организма, поэтому необходимо проводить лечение миопии и профилактику ее появления в детском и юношеском возрасте. При высокой степени миопии предписан общий щадящий режим для студентов ВУЗов: физические напряжения и перегрузки зрительных органов должны быть исключены [3]. Необходимо проведение общеукрепляющего лечения и специальной терапии.

Научно доказано, что чаще близорукость возникает у людей с общим нарушением здоровья. Отмечается связь миопии с простудными, хроническими заболеваниями. У студентов страдающих близорукостью зачастую встречаются изменения опорно-двигательного аппарата – нарушение осанки, плоскостопие, сколиоз. Скорее всего, эта связь существует ввиду неправильного положения тела при письме и чтении, что вызывает переутомление всех отделов позвоночника. Из-за нарушения осанки происходит общее ухудшение состояния всех систем органов [4,с.107].

В подобной ситуации стоит говорить о прямой зависимости между появлением близорукости общим состоянием организма и физической активностью человека. Если студент ведёт активный образ жизни, у него реже возникает близорукость, даже при наследственной предрасположенности. И наоборот, если не заниматься физическим здоровьем студентов, страдающих близорукостью, может возникнуть дальнейшее прогрессирование миопии.

При изучении влияния занятий физическими упражнениями умеренной интенсивности в комплексе с тренировками мышц глаз, было выявлено, что у студентов с близорукостью средней степени происходит улучшение зрения [3].

В настоящее время благодаря результатам исследований в области происхождения миопии, появилась возможность по-новому взглянуть на занятия спортом при близорукости. До недавнего времени считалось, что существует необходимость в ограничении физической активности лиц, имеющих этот недуг. Сегодня же считается, что огромную роль в преду-

преждемлении миопии играют занятия физической культурой, благодаря которым происходит активизация функций организма и общее укрепление его.

Однако, обязательным условием для занятий спортом людям, страдающим близорукостью, является соблюдение определённых противопоказаний и систематический контроль врачей за состоянием зрительных органов. Не смотря на то, что занятия спортом могут положительно влиять на состояние глазных мышц, они могут оказывать и неблагоприятное воздействие на состояние здоровья глаз. Степень близорукости напрямую зависит от дозировки и выбора спортивных нагрузок [1].

При прогрессирующей или осложнённой степени миопии противопоказаны виды спорта, которые связаны с большими физическими нагрузками (борьба, поднятие тяжёлых снарядов, прыжки в высоту) [4,с.108].

Близорукость не препятствует движению, поэтому очень полезными будут упражнения для кровообращения и укрепления мышц. Однако необходимо контролировать интенсивность и длительность физической активности, основным показателем выступает частота пульса. Для людей с высокой степенью миопии частота пульса не должна превышать 100-130 ударов в минуту, поскольку при перенапряжении возможен обратный эффект, проявляющийся в снижении работоспособности глазных мышц [3].

Главное причиной, по которой существует ограничение физической нагрузки при миопии высокой степени, является тот факт, что сетчатка «растянута как сито». Требуется с осторожностью подбирать упражнения для занятия спортом. При миопии высокой степени этот список значительно шире, запрещены: 1) упражнения, провоцирующие повышение артериального давления; 2) единоборства и некоторые спортивные игры, в которых есть риск столкновений или ударов (особенно по голове); 3) упражнения с резкими поворотами головы; 4) занятия, требующие длительной фокусировки зрения и концентрации внимания (стрельба); 5) все виды спорта, подразумевающие прыжки [3].

Студентам, имеющим прогрессирующую приобретенную миопию любой степени, не осложненную отслойкой сетчатки, предписано применение лечебной физической культуры. Стоит отметить, чем раньше начинаются занятия ЛФК при меньшей степени близорукости, тем выше эффективность метода. Однако при врожденной миопии занятия лечебной физкультурой являются малоэффективными.

В современном мире, миопия – распространённое заболевание, затрагивающее как взрослых, так и детей. Это связано в первую очередь с развитием современных технологий, которые повышают нагрузку на глаза. Зачастую близорукость появляется и прогрессирует в тех случаях, когда нарушается нормированный режим зрительной работы. Это заболевание создаёт много препятствий: от ограничений в физической активности до выбора профессии.

Физические перезагрузки могут стать причиной ухудшения зрения, вплоть до полной потери зрения. Однако корректно подобранный комплекс упражнений может способствовать не только общему укреплению организма, но и оказывать благоприятное влияние на общее состояние здоровья глаз при миопии любой степени. Таким образом, на сегодняшний день считается, что огромное значение в предупреждении миопии играют занятия физической культурой, благодаря которым происходит общее укрепление организма и активизации его функций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Физическая культура при близорукости / Е.Ю. Богдалова, Г.И. Баязитова, Е.А. Добрынина, Е.В. Дубинина // Наука, техника и образование. 2016. № 11(29). С. 112-113. EDN XAMRQV.

2. Дмитриевский Р.А. Лечебная физическая культура при миопии / Р.А. Дмитриевский, С.Д. Мишнева, И.М. Симонова. Комсомольск-на-Амуре: Вестник научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых, 2021. С. 14-18.
3. Диплома. URL: <http://diplomba.ru/work/129925> (дата доступа: 12.12.2022).
4. Зеленцов Р.Н. Возрастные аспекты заболеваемости миопией на Европейском севере России / Р.Н. Зеленцов, Т.Н. Унгурияну, Л.В. Поскотинова. Архангельск: Экология человека, 2022. С. 19-26.
5. Кремнева В.Н. Влияние занятий физической культурой на уровень зрения студентов университета / В.Н. Кремнева, Е.М. Солодовник // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 7-1. С. 64-67. DOI 10.24411/2500-1000-2019-11369. EDN XСAХIL.
6. Лысакова К.Ю. Значение физической культуры в жизни студента / К.Ю. Лысакова, Ю.В. Шиховцов // Российская наука: актуальные исследования и разработки: сборник научных статей VII Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 376-378.
7. Мельчина М.М. Роль физической культуры при нарушениях зрения / М.М. Мельчина, С.Д. Мишнева, И.М. Симонова. Екатеринбург: Физическая культура и спорт в системе профессионального образования: опыт и инновационные технологии физического воспитания, 2015. С. 143-148.
8. Муратова И.В. Использование оздоровительных средств в учебном процессе для профилактики миопии у младших школьников / И.В. Муратова, В.В. Извеков, К.В. Извеков. Саранск: Культура физическая и здоровье, 2019. С. 140-143.
9. Онучин Л.А. Занятия физической культурой при миопии слабой, средней и высокой степени / Л.А. Онучин, Д.Н. Новожилов // Научный журнал. 2019. № 11(45). С. 83-85. EDN HИWQMS.
10. Постоян А.И. Влияние занятий физической культурой на уровень зрения студентов / А.И. Постоян, О.В. Савельева, К.А. Титов // OlymPlus. Гуманитарная версия. 2020. № 2(11). С. 107-109.
11. Саньков М.А. Сочетание лечебной физкультуры и гимнастики глаз для предотвращения быстро прогрессирующей миопии / М.А. Саньков, И.С. Москаленко, Л.А. Онучин // Научные исследования. 2019. № 2(28). С. 30-33. EDN YСHNVK.
12. Тарутта Е.П. Комплексный подход к профилактике и лечению прогрессирующей миопии у школьников // Клиническая офтальмология. 2018. № 2. С. 70-76.

© Абдалиева А.Ж., Цындрина А.В., 2022.